

Sistema de navegación para mapeo de redes hidráulicas subterráneas

*D.S. Labastida, E. Rincón Y, C. Hernández-Santos**

Tecnológico Nacional de México/I. T. de Nuevo León, Av. Eloy Cavazos 2001, Guadalupe, N.L., México.

[*carlos.hernandez@itnl.edu.mx](mailto:carlos.hernandez@itnl.edu.mx)

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

Este artículo presenta el sistema de navegación para un grupo de robots móviles dedicados a la producción de mapas para catastro de infraestructura hidráulica subterránea, que operan internamente en redes de ductos desconocidos y sin soporte GPS, integrando los principios de Tarry de búsqueda profunda, discriminación de Pledge modificada y transferencia de orientación topográfica, en la construcción temporal de una red de referencia independiente de la navegación inercial periférica. La adquisición de los objetivos topográficos para mapeo se hace por colimación laser y sincronización por radiofrecuencia con una precisión angular y longitudinal de rango sigma II, los mapas producidos contienen las poligonales de los ejes de los ductos de la red.

Palabras clave: robótica, topografía, navegación, subterránea.

Abstract

This paper presents the navigation system for a group of mobile robots dedicated to the production of maps for underground hydraulic infrastructure. The system can operate internally in unknown pipeline networks without GPS support, integrating Tarry's principles of deep search, Pledge modify discrimination, and topographic orientation transfer, in the temporary construction of a reference network independent of peripheral inertial navigation. The acquisition of topographic objectives for mapping is done by laser collimation and radio frequency synchronization with an angular and longitudinal precision of sigma II range. The maps produced contain the polygonal axes of the network pipelines.

Key words: robotics, survey, navigation, underground.

Introducción

Para producir mapas de precisión catastral prescindiendo del soporte GPS este algoritmo de navegación incorpora el método de transferencia de orientación topográfica sobre poligonales de georeferencia, Contreras [1], extendida a una red temporal de triángulos en cullos vértices, se colocan estadales optoelectrónicos controlados por una cuadrilla mínima de tres robots móviles colaborativos que se ligan para transferirse la georeferencia utilizando un sistema de adquisición de objetivos óptico compuesto de un distanciómetro laser, un nodo de foto-resistores, un colimador de radiofrecuencia y una mesa de Stewart autonivelante. La navegación coordinada maestro-esclavo de la cuadrilla de unidades robot, tiene dos rangos de alcance gestionados respectivamente por un sistema de navegación periférica (SNP) y otro de extensa (SNE). El primero es para aproximación grossa a objetivos y para evasión de obstáculos, mediante la detección de fronteras con percepción ultrasónica, y odometría, Wang [2]. El segundo rango se aplica a la planeación de rutas por búsqueda profunda, Kumar [23]. La medición de ángulos y distancias se obtiene por reiteración para cumplir el criterio sigma II, Costa [4], Wolf [5].

Navegación y sistema operativo

El software del sistema de navegación es una aplicación que corre sobre un sistema operativo que funciona como una máquina virtual creado expreso para el hardware de las unidades robot, que es instalada sobre un sistema operativo base que puede ser una distribución Linux, o equivalente IOT. La aplicación gestiona ocho subsistemas de hardware, conforme al algoritmo de mapeo que integra de los principios de Tarry, Pledge, Adamatzky [6], y de transferencia de orientación topográfica (TORT), para transformar los parámetros geométricos producidos por el sistema de metrología, en grafos eulerianos, que son la base para la búsqueda profunda con la que la navegación extensa debe agotar la prospección de la red. El kernel del SO, gestiona los comandos clientes mediante agentes de subproceso para interpretar, validar, ejecutar y administrar los hilos entre funciones. Mediante un agente Intérprete recibe las peticiones cliente, las segmenta, revisa su sintaxis, las busca en el diccionario, revisa los tipos y rangos de los parámetros, los empaqueta y los entrega como entradas para las funciones, según la conformación los guiones de tarea definidos por el kernel. Enseguida son entregadas a un agente ejecutor, que a su vez llama a cada función implicada con sus respectivos parámetros. Paralelamente el contenido de los reportes de recepción, comienzo, término y suspensión de la ejecución de órdenes tanto de software como de hardware son seguidos por un agente Seguidor de hilos.

Transferencia de orientación topográfica y metrología

El TORT es un método convencional estático de referencia entre puntos y ejes, basado en radiación y triangulación topográfica, no requiere soporte GPS y en longitudes cortas no necesita corrección geodésica. En campo este método se puede ejecutar con herramientas mecánico-ópticas en condiciones estáticas de colimación (visibilidad entre las referencias), Velasco [7], Salinas [8]. El procedimiento TORT es lento en comparación con algunos sistemas lidar, pero alcanza la precisión de normatividad regulable. La propuesta de incorporación de TORT en paralelo a la navegación inercial, separa la incertidumbre de la aproximación grossa a los objetivos, independizando el producto del proceso de metrología. Para comenzar el procedimiento de TORT se requieren dos puntos de geo-referencia validados, como estaciones para los estadales de las unidades esclavo. El procedimiento consiste en extender la red de referencia gradualmente agregando nodos por triangulación. Durante esa operación dos de las tres unidades robot deben mantenerse estáticas sobre puntos de geo-referencia validada, mientras que la tercera cambia de posición hasta un objetivo topográfico (surveying landmark). Para triangular se deben determinar tres parámetros: el ángulo azimutal de los vectores formados entre los dos nodos validados y el objetivo y sus distancias, Wolf [5], las mediciones radiales y de longitud deben ejecutarse en una condición asintótica respecto del plano tangente en los puntos de referencia. Ver Figuras 2 y 4. Conocidos el ángulo y las distancias se pueden calcular las coordenadas del objetivo y procesarlo en la base de datos de mapa. Para garantizar la referencia asintótica del sistema de metrología topográfica se utiliza una plataforma Stewart, autonivelante que, mediante dos cadenas cinemáticas, ortogonales e independientes regulan la inclinación de la plataforma de metrología, controlando un servomotor con la retroalimentación de un acelerómetro, Hernandez S. [9]. Ver Figura 3.

Figura 2. Unidad robot maestra (E0) y esclavo (E1), dentro un ducto 12" de diámetro.

Figura 3, (3.a) Cadenas cinemáticas del robot, (3.b) Cadena cinemática de la plataforma autonivelante (3.c) Implementación mecánica.

Figura 4. Sistema de metrología (4.a) Emisor colimador, (4.b) Estadal receptor, (4.c) Disposición para medición de un ángulo azimutal.

Algoritmo de Tarry-Pledge

Existen estrategias que optimizan diversos aspectos de la búsqueda profunda, sin embargo, su aplicación en este caso es limitada, debido a que no se puede asumir que inicialmente se conocen suficientes características de la red para poder construir un grafo adecuado, no obstante, la complejidad de tiempo y de mensaje del algoritmo de Tarry es competitivo. Se enuncian sus tres reglas: 1) Al partir de un nodo se hará un registro de paso en la conexión con la arista que se recorrerá. 2) Al arribar a un nodo se hará un registro de paso en la conexión con la arista que se ha recorrido. 3) En la selección de las aristas a recorrer se avanzará primero por las aristas inexploradas, en segundo por las recorridas en un solo sentido, en tercero por la arista por la que se llegó al nodo. Al adicionar el criterio de peso de selección según la orientación radial de Pledge modificada al algoritmo, se logra diferenciar las aristas asociadas a un nodo, preparándolas para ligarlas a la referencia absoluta mediante TORT. La elección del sentido radial de Pledge produce circuitos parciales diferentes, pero con resultados finales equivalentes.

Adquisición de objetivos topográficos

El SNE ordena la adquisición de objetivos topográficos, para la identificación de los puntos donde se enfocará la colimación durante la medición de distancias y ángulos, que definirán los nodos y aristas. Mientras que la aproximación de las unidades robot a los objetivos es guiada por el SNP. Considerando una cuadrilla compuesta de una Unidad Robot Maestra (URM) y dos Unidades Robot Esclavas (URE1) y (URE2). Durante el proceso de adquisición de objetivos el envío de órdenes y reportes se hace por el canal de radio frecuencia de cuadrilla. La definición del vector desplazamiento y velocidad las unidades robot, se hace en función del rango de alcance de los sensores de distancia, conforme al orden del levantamiento en ejecución de la unidad maestro. Cada aproximación de las unidades robot a un punto nuevo es iterativa. Cuando un comando de desplazamiento es recibido por el kernel, es tomado el parámetro de distancia y con base en la velocidad de cruce, se calcula el tiempo que deberán rotar los mores del sistema de tracción para desplazarse a la distancia requerida. Luego la unidad robot activa sus motores, cronometrando el lapso para su desactivación. Simultáneamente los sensores del sistema de percepción periférica le permiten al microcontrolador

comprobar continuamente el libre paso de la trayectoria pretendida. Si los sensores ultrasónicos encuentran obstáculos, la aplicación del microcontrolador evalúa la opción de cambio de dirección buscando en sentido sincrónico, áreas periféricas libres. Si no se detectan alternativas de tránsito, la URM retorna con la cuadrilla hasta el anterior nodo y vuelve a evaluar la dirección de avance. Excepcionalmente, si la unidad maestra no puede detectar una ruta de avance o no puede moverse, procede a apagar los sistemas secundarios de toda la cuadrilla, salvo el de comunicación y manda repetidamente un reporte de estación forzada a la unidad de supervisión y queda en espera de un nuevo comando.

Algoritmo de navegación

Alternando las funciones del SNE y del SNP, el algoritmo de navegación orienta el avance de las unidades y procesa el grafo de red, siguiendo el diagrama de flujo de la Figura 5.

Figura 5. Proceso de navegación y mapeo de red

Metodología

Considerando los aspectos fundamentales de la hipótesis, se ejecutaron dos experimentos: el primero con el objetivo de cuantificar la calidad de los datos producidos, comparando una red de control física de dimensiones conocidas y geometría representativa, contra los datos producidos por el sistema de mapeo de la misma red. Toda vez que esta prueba física es de extensión limitada respecto de las redes de infraestructura promedio en campo (de escala kilométrica), por lo que se ejecutó una segunda etapa de escala extensa de ensayos con réplicas virtuales de redes reales de áreas metropolitanas conocidas, esta vez enfocando el desempeño de la lógica del algoritmo, al tratar bases de datos mayores y complejas. Para la prueba de validación física del sistema de navegación se manufacturó un grupo de tres prototipos de unidades robot dedicadas, (dos URE y una URM) diseñados para las condiciones de indisponibilidad del servicio GPS, (ver Figura. 4) y el confinamiento en diámetros de 10" o mayores representativos de conducciones de escala municipal y estructuras auxiliares típicas. Las unidades se equiparon con todos los recursos requeridos por el sistema de navegación, para producir mapas, sin la protección hermética. Los prototipos incluyen un procesador principal Broadcom a 2.1 GHz de 64 bits con una red SPI para cinco microcontroladores de 16 bits ATmega328P a 16MHz, con un bootloader versión STK500, que gestionan ocho subsistemas de actuadores y sensores conectados. Ver Figura 5. La máquina virtual del S.O. se instaló sobre una distro Linux Raspbian 3.2, 01-2020, Las unidades tienen un peso aproximado de 1,1 kg incluyendo baterías y una envolvente total de 148x170x176 mm. Ver Figura 2.

Figura 5. Diagrama de la red SPI de los prototipos de las unidades robot.

La dirección del sistema de tracción de las unidades es de deslizamiento, Singh [10], con seis rodamientos de rotación independiente, no direccionable, Ahmed [11]. La operación de las unidades robot es autónoma hasta por 4 horas sin requerir de líneas de comunicación o control, ni de suministro de energía.

Pruebas

Red para validación por prueba física

La red de pruebas de mapeo se construyó siguiendo la configuración típica de la geometría de las redes hidráulicas de distribución secundaria (uniones de mallas abiertas y cerradas, Figura 6.a) topológicamente se compone de tres árboles y dos ciclos (Figura 6.c), con 18 nodos y 19 aristas, todas orientadas a doble sentido. El diámetro de sus ductos es de 12", para facilitar el acceso manual y el sembrado de las unidades robot. Con 19.8 m de desarrollo longitudinal, cubre una superficie 15m². Se instaló sobre un firme de concreto, de pendiente uniforme. El desplante de la red de pruebas se trazó por triangulación sobre una malla de control redundante con 25 triángulos (Figura 7.b), la medida de cada arista fue reiterada cinco veces, su cuadro de construcción está en la Tabla 2.

Figura 6. (6.a) Diagrama de la red 00, (6.b) Malla triangular de control para el trazo (6.c) Grafo de la red de prueba

Para la segunda etapa de pruebas, se prepararon nueve modelos de redes, de diferente densidad y conectividad. Estas se muestran en la Figura 7, junto son la cuantificación de sus nodos y aristas. Siendo la mayor la R05 con 730 aristas. La red R01 es una extensión de la red física de control (R00) que mantiene deflexiones rectas y de 45° para facilitar la comparativa de ángulos. Las redes R02, R08 y R09 representan áreas rurales, la primera de baja densidad y las otras dos son interconexiones de varios sistemas menores. La red R07 es una interconexión de redes secundarias en Quito Ecuador. Las redes restantes provienen de zonas conurbadas de México: la R05 es una red secundaria de una ciudad del noreste, la red R04 es un sector de control hidrométrico de alta

densidad en una ciudad del centro. La red R03, corresponde a un sector de alto consumo en una ciudad del noreste. Por último, la R06 es similar a un laberinto de pruebas mini-mouse.

	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09
Nodos	31	96	355	390	511	118	220	226	575
Aristas	34	117	600	591	730	98	264	493	597

Figura 7. Redes de prueba extensa para la validación del algoritmo de navegación.

Resultados y discusión

La primera prueba permite evaluar la calidad de los datos producidos por el mapeo en función del error de desfase de sus nodos, esto se muestra en la Figura 8, donde se han superpuesto las coordenadas de los nodos de la malla de control y los del mapa. Para interpretar el error entre ellos, se revisa el circuito más largo sin ramificaciones en la red de prueba, este corresponde a la secuencia de nodos (10,2,6,0,16,12,15,14,7,3,5), que se reporta en la Tabla 1. En ella se aprecia cómo gradualmente la distancia entre los nodos de control y los del mapa crece, hasta hacerse máximo en el nodo 5. Esto se ha graficado en la Figura 9, donde se muestran tres líneas correspondientes a los deltas del error en el sentido del eje X y Y separadamente y de una resultante R, que es la magnitud del vector conformado por los deltas.

Figura 8. Error de desfase geométrico de nodos, Malla de control versus Sistema de mapeo.

Tabla 1. Error de desfase geométrico de nodos, Axial (X) y (Y).

Nodo	Control		Mapa		Desarrollo Longitudinal (m)	Error		
	X	Y	X	Y		Axial		Resultante
						X	Y	
10	414.9	0.0	414.9	0.0	0	0.00	0.00	0.00
2	1415.8	0.0	1411.8	0.0	996.90	-4.00	0.00	4.00
6	1415.8	1000.6	1396.1	1000.5	1997.50	-19.72	-0.12	19.72
0	2416.4	0.0	2408.4	3.1	3007.13	-23.28	9.04	24.97
16	708.3	2709.2	673.2	2719.2	4009.13	-35.08	9.97	36.47
12	1708.9	2709.2	1674.8	2764.0	5011.73	-34.09	54.84	64.57
15	1708.9	3710.0	1640.9	3767.3	6015.53	-67.98	57.27	88.89
14	2709.7	2709.2	2622.2	2743.4	7433.71	-87.47	34.23	93.93
7	2709.7	1711.9	2616.4	1806.8	8421.31	-93.27	94.93	133.08
3	1998.3	1001.2	1899.3	1134.7	9418.85	-98.95	133.48	166.16
5	1290.6	1708.1	1193.5	1897.2	10418.12	-97.08	189.11	212.57

El error longitudinal acumulado en los nodos del trayecto, no se corresponde con el error angular definido por la diferencia entre los ángulos de deflexión de la poligonal de control y del mapa, graficado en la Figura 10, que es notoriamente oscilante, porque no está asociado a una medición directa, sino a un cálculo derivado de los azimuts. Al enfocar las magnitudes del error resultante de desfaseamiento (R), graficado en la Figura 11, se nota un patrón senoidal suave, teniendo como eje la recta de aproximación lineal, con una pendiente de 2.3%. Si tal error de desarrollo longitudinal se conserva al operar en redes de mayor escala, y se extrapola con base a la longitud de la poligonal más extensa sin derivaciones, dentro de las nueve redes modelo, se obtienen las magnitudes lineales del error resultante que se muestra en la Tabla 2, y que se grafica en la Figura 12. Esta extrapolación tiene en paralelo el crecimiento del número ordinario de las operaciones por estación y las derivadas de la extensión de nodos por el rebasamiento del rango de alcance del sistema de metrología.

Figura 9. Error de desfaseamiento geométrico de nodos, Axial (X), (Y) y Resultante (R).

Figura 10. Error de desfaseamiento angular en los vértices de poligonal más larga sin islas.

Figura 11. Error de desfaseamiento geométrico de nodos resultante (R), aproximación lineal

Figura 12. Extrapolación del error de desfaseamiento a modelos de redes mayores

Tabla 2. Error de desfaseamiento geométrico, extrapolación a redes mayores

Red	Aristas		Nodos		Desarrollo Longitudinal (m)		Operaciones		Error (m)
	Total	Trayectoria	Total	Trayectoria	Total	Trayectoria	Total	Trayectoria	
00	19	10	18	11	19.8	10.4	114	60	0.2
01	34	21	31	22	35.8	17.9	204	126	0.4
02	117	42	96	43	21,183.0	7,604.1	702	252	172.7
03	600	70	355	71	30,336.7	3,539.3	3,600	420	80.4
04	591	47	390	48	241,476.6	19,203.7	3,546	282	436.1
05	730	70	511	71	69,181.4	6,633.8	4,380	420	150.6
06	98	38	118	39	8,518.1	3,302.9	588	228	75.0
07	264	46	220	47	1,536.4	267.7	1,584	276	6.1
08	493	38	226	39	1,786.2	137.7	2,958	228	3.1
09	597	92	575	93	17,592.1	2,711.0	3,582	552	61.6

Conclusiones

La prueba física muestra que el error de desarrollo longitudinal es acumulativo, sin embargo su tasa de crecimiento está dentro de los parámetros aceptables para los procedimientos convencionales de topografía.

La fuente de error más significativa está en el proceso de medición de longitud, con dos líneas de mejora: a) Ajustar el alcance del sensor de distancia, al promedio de las longitudes de las aristas de la red, con el fin de disminuir el número de operaciones por reposicionamiento por rebasamiento del alcance del sensor. B) Calibrar el sensor considerando la luminosidad ambiental in situ, implementando un sensor y una rutina expofeso.

La navegación periférica podría reducir sus operaciones aumentando el número de sensores ultrasónicos con una disposición octagonal, lo que permitiría mejorar la detección de las discontinuidades asociadas a las locaciones de los nodos, y mejorar el reposicionamiento.

El algoritmo puede contemplar una estación esclava más, para aumentar la redundancia y mejorar la confiabilidad de las iteraciones.

La redistribución de los componentes de hardware podría reducir el espacio ocupado por las baterías y reducir la altura total de las unidades robot.

Agradecimientos

Esta investigación fue patrocinada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), localizado en la Av. Insurgentes 1582, Coyoacán, C. de México. Cp. 03940.

Referencias

- [1] Contreras Rivera M.A., Control de velocidad y dirección de un vehículo terrestre autónomo, U. de Alicante, España 2018.
- [2] Wang C., C. Wang, L. Meng, S. She, M. Mitchell, T. Li, Autonomous mobile robot navigation in uneven and unstructured indoor environments, 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent robots and systems. Canada, 2017.
- [3] Kumar R., Jitoko P., Kumar S., et al, Maze solving robot with automated obstacle avoidance, 2016 IEEE International Symposium on Robotics and Intelligent Sensors, IRIS 2016, 17-20 December Tokyo, Japan 2016.
- [4] Costa, Claudio E., El Álgebra lineal en la resolución de problemas altimétricos de topografía. U. de la Plata, Argentina, 2016.
- [5] Wolf, Ghilani, Topografía, 14 Edición, Alfaomega, México 2016. Pág. 73, 81, 94, 10, 133, 145, 146, 147,150.
- [6] Adamatzky Andrew, Physical maze solvers, All twelve prototypes implement 1961 Lee algorithm, University of the West of England, Bristol, UK, 2016.
- [7] Velasco, J., Prieto, J.F., Herrero, T.R. Metodología de diseño, observación y cálculo de redes geodésicas interiores en túneles de ferrocarril de alta velocidad, Ed. Informes de la construcción, España, 2015. Pág. 78.
- [8] Salinas González, Trabajos Topográficos en la Ejecución de Túneles para Carreteras y Ferrocarriles, España, 2017. Pág. 99.

- [9] Hernández S., Labastida D., Rincón E., Stewart robotic platform for topographic measuring system, *Advances in Soft Computing*, 18th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, MICAI 2019, Xalapa, Mexico, October 27 - November 2, 2019, *Lecture Notes in Computer Science*, vol 11835. Springer. Pág. 633-645.
- [10] Singh A., E. Sachdeva, A. Sarkar, K. M. Krishna, Compliant omni-crawler In-pipeline robot, *Robotics Research Center*, India, 2017.
- [11] Ahmed W., Amer R. A., Fatima S., Steering strategy for a multi-axle wheeled vehicle, *Proceedings of the ASME 2018, International Mechanical Engineering Congress and Exposition*, IMECE2018-86323, November 9-15, Estados Unidos, 2018.